

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 903 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 28-fevraldagi 333/5-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqdsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurlio'Imasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdin O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	
Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	

Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамшедович Жамшедов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv	343
Suynov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida	403
N. Sheraliev	
O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari	408
Salayev Jasurbek Komilovich	
Features and prospects for the development of digital marketing in Uzbekistan.....	414
Musayeva Shoirazimovna	
Анализ динамики импорта узбекистана в 2017–2024 годах с учетом индекса сложности продукции (PCI)	418
Жабборова Нодира Холмурод кизи	
O'zbekistonning kredit riskini baholash: iqtisodiy barqarorlik va xavf omillari tahlili	422
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Investitsion jozibadorlikni oshirish – korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning muhim shartidir	426
Karimova Dilafuz Sadirdin qizi	

Sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish omillari.....	431
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li, Xakimov Javohir Hamza o'g'li, Turganbaev Nursultan Bayram o'g'li, Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich, Xasanov Ruslan Raxmatovich, Nurullayev Jasurbek Davronbekovich	
Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность».....	437
Алиева Сусанна Сейрановна	
Developing the labor market and strategies for reducing unemployment.....	442
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi, Elmurodov Mukhammadkodir Nurmuhammad	
Iqlim o'zgarishi sharoitida raqamli texnologiyalar orqali qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish yo'llari.....	450
Fayziyev Oybek Raximovich, Ochilov Ilhom Sayitqulovich, Sayfullayeva Ruxshona Farrux qizi	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning sanoatni rivojlantirishdagi roli.....	458
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Ishlab chiqarish korxonalarida risklarni boshqarishning asosiy yo'nalishlari va rivojlanish istiqbollari.....	466
Muxitdinov Shuhrat Ziyavitdinovich	
Ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlaridan foydalanish va samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari.....	470
Ravshanov Zaxiriddin Ibragimovich	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishning ahamiyati.....	477
Safayeva Dilafruz Ruzmatovna, Karimov Abrorjon Shavkat o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarini xarajatlarini rejalashtirish va moliyalashtirish: amaldagi holat tahlili.....	482
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T	
Tijorat banklarida foiz risklarini baholash va boshqarish.....	487
Karimov Mardon Akram o'g'li	
Zamonaviy sharoitda bank innovatsiyalaridan foydalanishning istiqbolli yo'nalishlari.....	494
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	
A local perspective on sustainable supply chain management in Uzbekistan.....	501
Oybek Rafukjonkhajiev	
Raqamli texnologiyalar orqali sug'urta kompaniyalar marketing faoliyatini takomillashtirish.....	505
Rashidova Dildora Rasul qizi	
O'zbekistonning strategik rivojlanish davrida investitsiyalarning o'rni.....	511
Akbaraliyeva Aziza Maxmadali qizi	
O'zbekiston media bozori: rivojlanishi va afzalliklari.....	516
Qodirov Obidjon Olim o'g'li	
Порядок учета скидок в бухгалтерском учете на основе МСФО.....	520
Камолова Феруза Кахрамоновна	
Tijorat banklari transformatsiyasini amalga oshirishda qimmatli qog'ozlar bozorida foydalanishning xorijiy tajribasi.....	525
Bobur Abrorovich Yusupov	
Neft va gaz sanoati korxonalarini resurslardan samarali foydalanishning xorijiy tajribalari tahlili.....	533
Sonayev Sanjar Nurmatovich	
Оценка социально-экономического воздействия железнодорожных проектов.....	539
Хужаяров Бекзод Баходир угли	
Rivojlanayotgan mamlakatlarda islom mikromoliyalashning innovatsion mexanizmlari va xalqaro tajriba.....	544
Sharipova Maxliyoxon Baxtiyor qizi	
Iqtisodiy samaradorlik tushunchasining ilmiy- nazariy tahlili.....	548
Ibragimov Zukhriddin Sayfutdinovich	
Ipoteka kreditlarini moliyalashtirishda banklarning o'rni va istiqbollari.....	552
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	
Mintaqaviy mehnat bozorini shakllanishining shart-sharoitlari, omillari, o'ziga xos xususiyatlari va prinsiplari.....	556
Amonov Navro'zxon Saloxiddin o'g'li	
Development of digital marketing for sustainable tourism development in Uzbekistan.....	560
Nasibabonu Abdurakhmonovna Akramova	

Kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar	565
Ibragimov Ulmas	
Tijorat banklarining moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning dolzarb masalalari	569
Akbarov Behzodxon Ulug'bek o'g'li	
Amerika qo'shma shtatlarida federal zaxira tizimi tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosati.....	574
Djumonov Dilshod Safaroliyevich	
Intellectual mulkning ishlab chiqarishdagi ahamiyati	581
Farhod Mahmudovich Tirkashyev, Azizbek Umid o'g'li Abduvaliyev	
Tijorat banklari moliyaviy barqarorligini baholashning xorijiy davlatlar tajribasi	585
Sattarova Gulshan Muxiddinovna	
Qimmatli qog'ozlar bozorida moliyaviy xavfsizlik: investorlar misolida.....	589
Boysunov Jamshid Baxriddin ug'li	
Amaliy-ilmiy tadqiqotlarning mazmuni, asosiy maqsadlari va qo'llanilish shakllari.....	593
Raupov Jamshid Rashidovich, Kaxramonov Zafar Kaxramonovich	
Tijorat banklarida korporativ boshqaruvni takomillashtirishning dolzarb masalalari.....	597
Ergashev Olim Kenjayevich	
Islom darchalari asosida moliyalashtirishni joriy etish istiqbollari	602
Gulyamova Shaxnoza Gafurdjanovna	
Влияние финансовых технологий на трансформацию страхового рынка.....	606
Тангирбердиева Гулчехра Рахимжановна	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlanishida mamlakatimiz iqtisodiyotini holati tahlili	611
Muradova Maxliyoxon Ravshanovna	
Foreign experience in the formation of banking assets in improving the efficiency of the activities of commercial banks.....	615
Ibrohimov Davronbek Muhammadi ogli	
Роль и значение экономического потенциала в формировании стратегии регионов Узбекистана.....	628
Абдалова З.Т.	
Перспективы развития торговых отношений между Китаем и Узбекистаном.....	634
Фазлиддинова Шахруза студентка, Расулев Дильмурод Мирза-Ахмедович	
Korxonalarda moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalarini rivojlantirish	640
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning ilmiy-nazariy asoslari.....	647
Rajabov Alibek	
Digital technologies as a driver for the development of mice tourism in Uzbekistan	654
Ilkhomova Gulnoza Zaynitdin qizi	
Tadbirkorlik subyektlarining tashqi savdo faoliyati bojxona reytingini aniqlash va baholashning iqtisodiy ahamiyati.....	661
Azizov Sherzod Uktamovich, Mamarajabov Abdisamad Saidmurot o'g'li	
Kichik biznes va tadbirkorlik subyektlari	666
Shodiyev To'liqin Oltiboy o'g'li	
Sanoat korxonalari rivojlanishining atrof-muhitga ta'sirini baholashda esg tamoyillarini qo'llash imkoniyatlari va istiqbollari	671
Turg'unov Jasurbek Alimardon o'g'li	
Museum collection management and new technology	677
Ibroximova Aziza Abbasovna	
Inklyuziyalashuv sharoitida sanoat korxonalari faoliyatining ilmiy-nazariy jihatlarini	684
Isayev Kobiljon Abdukodirovich	
Turizm sohasida brendning O'zbekiston iqtisodiy o'sishiga ta'siri va sayyohlik yo'nalishi sifatida marketingning ahamiyati.....	693
Kobilova Maftuna	
Kichik biznes subyektlarida marketing faoliyatini boshqarishni takomillashtirish.....	697
Bektemirov Ozodjon Xusan o'g'li	
Tekislikda to'g'ri chiziq va uning tenglamalari.....	702
Azimova Hulkar Qayumovna	

Banking Legislation of the Republic of Uzbekistan: Practice and Reforms.....	707
Asliddin Qurvonboyev Baxrom o'g'li, Umarova Zulaykho	
Korxonalarda reklama faoliyati samaradorligini oshirishda raqamli marketingdan foydalanish.....	712
Khojiev Elshod	
Необходимость использования искусственного интеллекта в системе образования – веление времени	717
Абдуллаханова Гулбахор Саттаровна	
Kon-metallurgiya kombinati faoliyatining ekonometrik modeli va uni rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari.....	721
Karimov Ma'ruf Ichthyorovich	
Ijara bo'yicha xalqaro standart qo'llanilishining xususiyatli jihatlari	725
Yusupova Malika Botiraliyeva, Satvaldiyeva Gulchexra Xudayberdiyeva	
Понятие и сущность маркетинговой деятельности малого бизнеса в Узбекистане.....	730
Убайдуллоева Малика Отабековна	
Tovar-moddiy zaxiralar tahlilini takomillashtirish	736
Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich, Mirzayeva Shaxlo Faxritdinovna	
Tijorat banklarida mavjud muammoli aktivlar miqdorini qisqartirish bo'yicha xorij mamlakatlar tajribasi.....	742
Abduxalimova Marjona Xikmatovna	
Bank strategiyasini shakllantirish orqali samaradorlikni oshirish (O'zsanoatqurilishbank misolida)	748
Maxmudova Munavarxon Ruzimuradovna	
Surxondaryo viloyatida parrandachilik tarmog'ini rivojlantirish istiqbollari.....	752
Ismoilov Zuhridin Sayitqulovich	
Yangi O'zbekistonda baholovchi tashkilotlar reytingini baholash va renkingini aniqlash mexanizmining tashkiliy va huquqiy asoslarini takomillashtirishning zarurligi.....	757
Tashpulatov Giyos Toxirovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida B2B marketing strategiyalarini tuzish va samaradorlikni belgilash.....	764
Yudashev Jamshid Abrarovich	
Iste'molchi xulq-atvori: marketing strategiyalarida uning o'rni.....	770
Hamidova Maftuna Boburjon qizi	
Impact of modern tourism infrastructure in enhancing a country's tourism potential.....	775
Ametova Shahnoza Rustamovna, Dauletbaeva Ulzada Bakhadirovna	
O'zbekistonda oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish va iste'moli tahlili	780
Umarov Ilxomjon Yuldashevich, Abdulxamidova Nodira Abdurashitovna	
Xalqaro tajriba asosida uy xo'jaliklarining investitsion faoliyatini rivojlantirishning institutsional asoslari.....	784
Berdiyev G'ayrat Ibragimovich	
O'zbekistonda elektroenergetika sohasi boshqaruvini tartibga solish masalalari	795
Samiev Shoxrux Faxriddin o'g'li	
O'zbekistonda qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportini moliyaviy qo'llab-quvvatlash yo'llari	801
Xaydarova Nargiza Anvarovna	
Greening Hotel Operations: A Framework for Sustainable Resource Management and Cost Efficiency in Bukhara Region.....	809
Toyirova Sarvinoz Atoevna, Canós-Darós, Lourdes, Osorio-Acosta, Estefanía	
O'zbekiston sanoat mahsulotlari eksportining tashqi bozorlar bilan o'zaro aloqalari	819
Yo'ldoshev Nozimbek Ma'rufjon o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy ta'lim eksportining rivojlanish tendensiyalari	824
Abdullayev Javoxir Jaxongirovich	
Dunyo oziq-ovqat bozorining dinamik rivojlanishidagi o'zgarishlar, qiyinchiliklar va ularning yechimlari	832
Tolipova Baxtigul Farxodovna	
Sanoat korxonalarida boshqarish jarayonlariga omillar ta'sirini baholash uslubiyotlari	836
D.Ziyayeva	
Zamonaviy firmalarda kommunikativ aloqalar tizimini o'rnatish bilan bog'liq muammolar	840
Sh.A.Suleymanova, Sh.Z.Erkinova	

Перспективы развития электронной коммерции Республики Узбекистан	845
Маҳаммадалиева Муслимахон Шерали кизи	
Surxondaryo viloyatida oʻrta muddatda uy-joylar qurilishi prognozlashtirishni tekshirish	851
Ibragimov Nodir Shopoʻlatovich, Ibragimov Qobil Toʻxtamishovich, Toshpoʻlatov Bobur Rasuljon oʻgʻli, Nuraliyeva Feruza Abdusalim qizi, Namozov Diyorbek Baxtiyor oʻgʻli	
Aksiyadorlik jamiyatlarida dividend siyosatini takomillashtirish orqali investitsiya jozibadorligini oshirish mexanizmlari.....	858
Muxammadiyev Faxriddin Baxtiyorovich	
Oʻzbekiston respublikasi budget daromadlarining amaldagi holati tahlili.....	861
Shodiyev Xurshedjon Karimovich	
Korxonalarda ishlab chikarish strategiyasini innovasion faoliyati orqali takomillashtirish yoʻllari	865
Fayzullayeva Aziza Nusratillayevna	
Budget tashkilotlarining shtat jadvalarini tuzish va xarajatlar smetasi	871
Xamdamov Nuriddin Abdimalikovich	
Tax Revenues and Budget Allocation: The Impact of Tax Revenues on the Economy in Uzbekistan and Indonesia.....	875
Vafojeva Sevinch, Umarova Zulaykho	
Erkin iqtisodiy zonalar – rivojlanishning muhim omili.....	879
Axtamova Parizod Oybek qizi	
The significance and impact of contemporary tourism infrastructure in boosting a country's tourism potential	883
Matkabbullova Diloram Khalilullayevna	
Tijorat banklari investitsiya faoliyatining oʻziga xos xususiyatlari.....	887
Abduvaliyev S.A.	
Yangi iqtisodiy tizimda barqaror ish bilan bandlik konsepsiyasini ishlab chiqish va unga oid global tajribalar.....	892
Xoliyorova Shoxista Qaxramon qizi	
Boʻlajak pedagog-oʻqituvchining innovatsion faoliyati modeliga asoslangan xolda taʼlim-tarbiya metodlari va vazifalarini oʻrgatish.....	898
Abdullaeva Sanobar Berdiyevna	

BO'LAJAK PEDAGOG- O'QITUVCHINING INNOVATSION FAOLIYATI MODELIGA ASOSLANGAN XOLDA TA'LIM-TARBIYA METODLARI VA VAZIFALARINI O'RGATISH

Abdullaeva Sanobar Berdievna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti assistenti

ORCID: 0009-0009-3024-3381

Annotatsiya: Zamonaviy ijtimoiy sharoitlar ta'lim jarayonini doimiy ravishda takomillashtirish va pedagogik faoliyatni innovatsion yondashuvlar asosida yangilashni talab etadi. Innovatsion pedagogik faoliyatning asosiy maqsadi an'anaviy o'qitish tizimini zamonaviy talablar asosida transformatsiya qilishdan iborat. Bugungi kunning ilg'or ta'lim texnologiyalari talabalarni tezkor jamiyat o'zgarishlariga moslashish, ijodiy fikrlash, mustaqil qaror qabul qilish va yangilik yaratish qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan. Ushbu maqolada bo'lajak pedagog-o'qituvchining innovatsion faoliyati modeli asosida ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi metod va yondashuvlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Pedagog, talaba, ta'lim-tarbiya metodlari, innovatsion faoliyat modeli, kasbiy kompetensiya.

Abstract: Modern social conditions require constant improvement of the educational process and updating of pedagogical activity based on innovative approaches. The main goal of innovative pedagogical activity is the transformation of the traditional education system based on modern requirements. Today's advanced educational technologies are aimed at developing students' ability to adapt to rapid societal changes, creative thinking, independent decision-making, and innovation. This article analyzes methods and approaches that serve to increase the effectiveness of the educational process based on the model of innovative activity of the future teacher.

Key words: Teacher, student, educational methods, model of innovative activity, professional competence.

Аннотация: Современные социальные условия требуют постоянного совершенствования образовательного процесса и обновления педагогической деятельности на основе инновационных подходов. Основной целью инновационной педагогической деятельности является трансформация традиционной системы обучения на основе современных требований. Сегодняшние передовые образовательные технологии направлены на развитие у студентов способности адаптироваться к быстрым социальным изменениям, творческому мышлению, самостоятельному принятию решений и созданию инноваций. В данной статье проанализированы методы и подходы, служащие повышению эффективности образовательно-воспитательного процесса на основе модели инновационной деятельности будущего педагога-преподавателя.

Ключевые слова: Педагог, студент, методы обучения и воспитания, модель инновационной деятельности, профессиональная компетенция.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgach, barcha sohalar qatori ta'lim-tarbiya tizimida ham ulkan o'zgarishlar yuz berdi. Bugungi kunda xalq ta'limining barcha bo'g'inlarida o'qitish uslublari sezilarli darajada boyib, innovatsion yondashuvlar bilan takomillashib bormoqda. Ta'lim jarayonida to'g'ri strategiya tanlangan taqdirda, maqsadga qisqa va samarali yo'l bilan erishish mumkinligi tobora yaqqol namoyon bo'lmoqda.

Zamonaviy ta'lim muhitida yuzaga kelayotgan yangi muammolar va imkoniyatlar o'qitish usullarini doimiy ravishda takomillashtirishni, xalq pedagogikasidan ijodiy foydalanishni taqozo etadi. O'qituvchi nafaqat fanga oid bilimlarga ega bo'lishi, balki uzluksiz izlanish va mutolaa orqali pedagogik mahoratini oshirib borishi lozim.

Zero, chuqur bilim va tajribaga ega ustozgina dars jarayonida mavzuning mohiyatini talabalarga samarali yetkaza oladi.

Mavzu maqsadidan kelib chiqib, to'g'ri ta'lim metodlarini tanlash va ulardan oqilona foydalanish o'quvchilarning tafakkuri, dunyoqarashi va hayotda o'z o'rnini topishiga katta zamin yaratadi. Pedagogning o'quvchilarga bilimni yetkazish mahorati ularning kelajakdagi yo'nalishlarini belgilashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ta'limning asosiy maqsadi inson kamolotiga xizmat qilish bo'lsa, qo'llaniladigan metodlar esa ta'lim jarayoni mazmuni va vazifalariga mos holda tanlanishi zarur.

Shuningdek, pedagog shaxsiy fazilatlarini, komilligi va ilmiy salohiyati bilan talabalarga namuna bo'lishi lozim. Ta'lim jarayonida tarbiyaviy va ilmiy yondashuvning uyg'unligi muhim bo'lib, pedagogning chuqur bilimga ega bo'lishi talabalarning intellektual va ma'naviy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

MAVZUGA OID ADABIYOT SHARHI

Tadqiqotchi I.N. Sigov mutaxassis modelini xalq xo'jaligi tizimining ob'ektiv talablarini aks ettiruvchi mutaxassis obrazi sifatida talqin etish lozim, deb hisoblaydi[1]. V.R. Okazov va K.P. Seleznev esa ushbu modelni mutaxassis malakasiga qo'yiladigan ijtimoiy zarur talablarning etaloni sifatida ko'rib, unga quyidagi mezonlarni kiritadilar: mutaxassis nimalarni bilishi, nimalar haqida aniq tasavvurga ega bo'lishi, nimalar bilan tanish bo'lishi lozim? Bundan tashqari, ular modelni ma'naviy, siyosiy, estetik, emotsional va irodaviy talablar bilan bog'lash muhimligini ta'kidlaydilar[2].

Ye.E. Smirnov mutaxassis modelini mazkur kasbning amaliy sharoitlari bilan belgilanuvchi faoliyat analogi sifatida tushunadi. Ushbu masala bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, mutaxassis modelini shakllantirishda o'quv faoliyatlari, dasturlar, tarbiyaviy omillar, zarur tayyorgarlik jarayonlari va ishlab chiqarish sohasi bilan aloqadorlik elementlari kiritilishi lozim[3].

Tadqiqotchi Yu.A. Lavrinovning ta'kidlashicha, mutaxassis modeliga nafaqat o'quv dasturlari va rejalar, balki o'quv jarayonini boshqaruvchi hujjatlar ham kiritilishi kerak. U modelni shakllantirishda quyidagi jihatlarni hisobga olishni tavsiya etadi: a) mutaxassisning funksional mohiyati; b) kasbiy faoliyat doirasining kengligi; v) mutaxassisning kasbiy xususiyatlari; g) faoliyatning yaqin va uzoq kelajakdagi rivojlanish prognozi va ekspert bahosi; d) fanlarning hajmi va o'zaro nisbatlarini hisobga olgan holda ularning sxematik ifodalanishi[4].

A.T. Rastupov mutaxassis modelini empirik belgili tuzilma sifatida ta'riflab, mavjud modellarning yetarlicha ishlab chiqilmaganligi ularning tor pragmatik yondashuv bilan cheklanganligi bilan bog'liq ekanligini qayd etadi. Unga ko'ra, aksariyat modellarda shaxsning rivojlanishi, uning ehtiyoj va qobiliyatlari, imkoniyatlari yetarlicha e'tiborga olinmaydi. Shunday qilib, mutaxassis modelini shakllantirishda faqat kasbiy talablar emas, balki shaxsiy rivojlanish, ijtimoiy ehtiyojlar va moslashuvchanlik ham inobatga olinishi lozim[5].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasida sifat va miqdoriy tahlil usullari qo'llanilib, ma'lumotlar pedagoglar va talabalar bilan suhbat, so'rovnoma hamda kuzatish usullari orqali to'plandi. Olingan ma'lumotlar statistik tahlil usullari yordamida qayta ishlanib, pedagogik innovatsiyalarning samaradorligi baholandi. Shuningdek, ta'lim jarayonidagi innovatsion metodlarning natijalari kontent tahlili asosida o'rganildi. Olingan dalillar tahlil qilinib, taqqoslash asosida ilmiy xulosalar shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Innovatsion faoliyat inson hayotida doimiy o'zgarishlarni joriy etuvchi va ilmiy asosga ega bo'lgan ijodiy jarayon sifatida namoyon bo'lishi lozim. Innovatsiya o'z mohiyatiga ko'ra ham taraqqiyparvar (progressiv), ham turg'unlikka yoki inqirozga sabab bo'luvchi (regressiv) xususiyatlarga ega bo'lishi mumkin.

Innovatsion pedagogik faoliyatda qadriyatlar muhim o'rin tutadi. Bu faoliyat doirasida ta'lim tizimining barcha tarkibiy qismlari – ta'lim maqsadlari, o'quv mazmuni, o'quv jarayonining tashkiliy shakllari, o'qitish metodlari va ta'lim jarayonini boshqarish usullari innovatsiyaning ob'ektlari sifatida namoyon bo'ladi.

Agar innovatsion pedagogik faoliyat insonparvarlik tamoyillari asosida tahlil qilinsa, uning eng muhim shartlaridan biri – an'anaviy predmetga yo'naltirilgan ta'lim modelidan shaxsga yo'naltirilgan ta'lim modeliga o'tish jarayonidir. Bu jarayonda bo'lajak pedagog kadrlarni tayyorlash modelini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

"Model" atamasi (lotincha modulus – o'lchov, namuna) ma'nosini anglatadi va innovatsion pedagogik faoliyat modeli tushunchasi asosi sifatida o'qituvchining faoliyat jarayonini tavsiflovchi sxema olinishi mumkin. Bu model pedagogik jarayonni tizimli tushunishga va samarali amalga oshirishga xizmat qiladi.

Shaxsga yo'naltirilgan model mutaxassisning kasbiy jihatdan muhim shaxsiy sifatlarini va uning kasbiy yo'nalganligini o'z ichiga qamrab olishi lozim. Tadqiqot natijalariga asoslanib, bo'lajak o'qituvchilarning

innovatsion faoliyat modelining nazariy va amaliy asoslarini aniqlash maqsadga muvofiq bo'ladi. Bunday modelni shakllantirishda shaxsiy faoliyatli yondashish konsepsiyasidan foydalanish mumkin.

Shaxsga yo'naltirilgan o'qitish konsepsiyasi nazariy jihatdan ta'lim jarayonining rivojlantiruvchi funksiyalarini amalga oshirishning tabiati va sharoitlarini belgilaydi. Shu asosda bo'lajak o'qituvchini tayyorlash jarayonining maqsadli, mazmunli va jarayonli (protsessual) xususiyatlari aniqlanadi.

Shaxsga yo'naltirilgan yondashuvning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

Pedagogik innovatsiyalarning maqsadlari – pedagogik jarayonning barcha subyektlarini shaxsiy rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, innovatsion jarayonda pedagogning roli o'zgaradi. O'qituvchi faqat bilim uzatuvchi emas, balki o'quvchi yoki talabani mustaqil fikrlashga, shaxs sifatida shakllanishiga va rivojlanishiga yordam beruvchi maslahatchi rolini bajaradi.

O'quv jarayonining tashkil etilishi – bunda o'quv jarayoni ishtirokchilarining o'zaro hamkorligi va fikrlash faoliyatining turli shakllarda namoyon bo'lishi ta'kidlanadi.

Mustaqil o'rganish faoliyatini baholash – talabalarning o'z bilimlarini mustaqil o'zlashtirish ko'nikmalarini shakllantirishga urg'u beriladi.

Yangi pedagogik tajribalarni o'zlashtirish – zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish va o'qitish usullarini doimiy takomillashtirish talab etiladi.

Ta'lim mazmuni va maqsadlarining o'zgaruvchanligiga moslashish – yangi bilimlar, kasbiy malakalar va ko'nikmalarni egallashga yo'naltirilgan maxsus tadbirlarni amalga oshirish muhim hisoblanadi.

Shunday qilib, shaxsga yo'naltirilgan model innovatsion pedagogik faoliyatning samaradorligini oshirishga xizmat qilib, o'quvchi va talabalarni mustaqil fikrlaydigan va o'z qobiliyatlarini rivojlantirishga qodir shaxslar sifatida shakllantirishga yordam beradi.

Faoliyatli yondashishning asosiy xususiyati, avvalo, innovatsion faoliyatga xos bo'lgan qarama-qarshiliklar va uning rivojlanish qonuniyatlarini e'tiborga olishdir. Innovatsion pedagogik faoliyatni tadqiq etgan olimlar – M.M. Potashnik, N.R. Yusufbekov, N.I. Lalin – pedagogik innovatsiyalarning "hayotiy bosqichlari"ni ajratib ko'rsatadilar. Ularning ta'kidlashicha, innovatsiyalarni o'zlashtirish va amalga oshirishga turli omillar ta'sir qiladi[6].

Ushbu omillar quyidagilardan iborat:

Moddiy-texnik omillar – bu omilga o'qituvchining moddiy ta'minoti, ish haqi darajasi, haftalik yuklamasi, kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur shart-sharoitlar kiradi.

Ijtimoiy-psixologik omillar – innovatsiyaning mavjud tajriba va qadriyatlar bilan uyg'unlashuvi, uning eskisidan ustunligi, shuningdek, sinovdan o'tkazishning soddaligi ushbu omil doirasida muhim rol o'ynaydi.

Innovatsiyalarni joriy etish jarayoni bir necha bosqichdan iborat bo'lib, ularning har biri muayyan qonuniyatlarga asoslanadi. Ikkinchi bosqichda innovatsiyalarga qarshilik ko'rsatish jarayoni kuzatiladi. Chunki har qanday yangilik ma'lum darajada tizimni o'zgartiradi va an'anaviy pedagogik amaliyotga yangicha yondashuv talab qiladi. Bu bosqichda pedagogik jamoa orasida innovatsiyaning ahamiyati va samaradorligi borasida turli fikrlar paydo bo'ladi. Shu sababli, innovatsiyani muvaffaqiyatli joriy etish uchun qadriyatli me'yoriy ko'rsatmalar ishlab chiqish zarur.

Uchinchi bosqichda innovatsiyalar takomillashib, ta'lim jarayonining odatiy elementi sifatida qabul qilina boshlaydi. Bu jarayonda innovatsiyalar ommaviy qo'llaniladi va ta'lim tizimining doimiy tarkibiy qismiga aylanadi. Pedagogik innovatsiyalarning hayotiy sikli ularning jamiyat talablarini qanchalik samarali qondira olishiga bog'liq bo'lib, tizim ichidagi va tashqarisidagi qarama-qarshiliklarni hal etish imkoniyati tugagandan so'ng, mazkur innovatsiyalar o'z dolzarbligini yo'qotishi mumkin.

Innovatsion faoliyat modelida shaxsiy faoliyatli va tizimli yondashuvlar asos sifatida olinadi. Ushbu modelning markaziy komponenti – kasbiy o'zini anglash madaniyati va ijodiy refleksiv faoliyatni rivojlantirish orqali mutaxassisning kasbiy muhim sifatlarini shakllantirish jarayonidir.

Innovatsion faoliyat modelida quyidagi jihatlar alohida ajratib ko'rsatiladi:

Maqsadga yo'naltirilganlik – innovatsion faoliyatning umumiy maqsadi va uning kasbiy tayyorgarlikning turli bosqichlarida qo'yiladigan maxsus maqsadlari aniq belgilanadi.

Ijodiy refleksiv faoliyat – innovatsion faoliyatning muhim tarkibiy qismi sifatida doimiy ravishda pedagogik jarayonlarni, vaziyatlarni, shaxsiy va jamoaviy harakatlarni tahlil qilish talab etiladi.

Individual-variativ yondashuv – innovatsion faoliyatning maqsadi turli jihatlarining uyg'unlashuviga asoslanadi va bu jarayonda jamiyat, pedagog hamda o'quvchining ijodiy hamkorligi muhim ahamiyat kasb etadi.

Innovatsion faoliyat modeli nafaqat o'qituvchi va talabani kasbiy rivojlanishini ta'minlaydi, balki ta'lim jarayonida innovatsiyalarni joriy etish va takomillashtirishga xizmat qiladi. Shu sababli, refleksiv jarayonlarga alohida e'tibor berilib, doimiy yangilanish va rivojlanish tamoyillari asosida pedagogik innovatsiyalar samarali boshqarilishi lozim.

Refleksiv jarayonlar novatorning ongida o'quvchining ichki dunyosini aks ettirish, uning ehtiyojlari, intilishlari, fikrlari va his-tuyg'ularini tushunish imkonini beruvchi muhim jarayondir. Bu jarayon o'z bilim va tajribasini doimiy qayta tahlil qilish, kasbdoshlarning faoliyatiga tanqidiy yondashish, atrof-muhitning yangi mazmunini yaratish va mavjud qadriyatlarni qayta ko'rib chiqishni o'z ichiga oladi. O'qituvchi-novatorning refleksiv qobiliyatlarini rivojlantirish esa o'quvchini innovatsion jarayonga tabiiy ravishda jalb qilish, uning shaxsiga individual yondashish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Innovatsion tayyorlash jarayoni quyidagi masalalarni qamrab oladi:

Innovatsion faoliyatga tayyorgarlik darajasiga erishish – o'qituvchining yangi yondashuv va texnologiyalarni qabul qilishga tayyor bo'lishi.

Pedagog-novatorning kasbiy bilimdonligini shakllantirish – zamonaviy pedagogik usullarni egallash va ularni amaliyotga tatbiq etish.

Kasbiy o'zini anglash va ijodiy refleksiv madaniyatni rivojlantirish – pedagogning o'z kasbiy faoliyatiga tanqidiy yondashishi va doimiy rivojlanishga intilishi.

Innovatsion faoliyatga tayyorlash jarayonida ma'lum qarama-qarshiliklarni bartaraf etish muhim ahamiyatga ega. Ushbu qarama-qarshiliklar quyidagilardan iborat:

Ijtimoiy-tarixiy haqiqatning o'zgarishi bilan an'anaviy pedagogik yondashuvlar o'rtasidagi tafovut – jamiyat taraqqiyoti yangi tarbiya va ta'lim metodlarini talab qiladi, biroq an'anaviy yondashuvlar hali ham kuchli ta'sir ko'rsatmoqda.

O'qituvchini tayyorlashga bo'lgan klassik yondashuv bilan innovatsion faoliyatning falsafiy asoslari o'rtasidagi farq – o'qituvchi shaxsini rivojlantirish bilan bir qatorda uni innovatsion fikrlashga o'rgatish zarurati.

O'qituvchini bosqichma-bosqich shakllantirish va pedagogik tizimning umumiy dinamikasi o'rtasidagi tafovut – kasbiy rivojlanish kompleks yondashuvni talab qiladi, lekin amaliyotda u elementma-element rivojlantiriladi.

Ijtimoiy talablar va o'qituvchini tayyorlash amaliyoti o'rtasidagi nomutanosiblik – jamiyat innovatsion fikrlaydigan pedagoglarni talab qiladi, biroq ularni tayyorlashda eskicha usullar qo'llaniladi.

O'qituvchining ijodiy faoliyati va uning tayyorlov tizimidagi roli o'rtasidagi tafovut – ijodiy yondashuv talab qilinadi, lekin pedagog ko'pincha tayyorlov ob'ekti sifatida ko'riladi.

Pedagogik innovatsion faoliyat va bo'lajak o'qituvchilarning bu boradagi bilimlari yetishmovchiligi – innovatsion faoliyatning mohiyati va amaliy qo'llanilishi yetarlicha tushuntirilmaganligi sababli, o'qituvchilar innovatsiyalarni qo'llashga shay emas.

Bu qarama-qarshiliklarni bartaraf etish uchun innovatsion pedagogik yondashuvlarni joriy qilishda tizimli va shaxsiy faoliyatli yondashuvga e'tibor qaratish lozim. Bu esa o'qituvchining kasbiy madaniyatini oshirish, refleksiv tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirish va pedagogik faoliyatga innovatsion texnologiyalarni keng tatbiq etish orqali amalga oshirilishi mumkin.

Innovatsion faoliyat modelining asosiy tarkibiy qismlaridan biri kasbiy malakadir. Bo'lajak o'qituvchining kasbiy-pedagogik malakasi – uning shaxsiy va professional fazilatlarini o'zida mujassam etgan integral xarakteristikadir. Ushbu malaka o'qituvchining jamiyat tomonidan belgilangan pedagogik standartlar va qoidalarga muvofiq holda o'z vazifalarini samarali bajarish qobiliyatini ifodalaydi. Kasbiy-pedagogik salohiyat o'ziga xos tarixiy xususiyatga ega bo'lib, dinamik jarayon sifatida namoyon bo'ladi va pedagogik faoliyat davomida shakllanib, baholanadi. Ushbu salohiyatning boshlang'ich asosi tayanch pedagogik ta'lim orqali shakllansa, uning keyingi rivojlanishi o'qituvchining kasbiy faoliyati mobaynida doimiy ravishda takomillashib boradi. Shuningdek, pedagogning insonparvarlik tamoyillariga asoslangan shaxsiy yondashuvi uning kasbiy salohiyatini belgilovchi muhim omillardan biri hisoblanadi.

Mutaxassis pedagog o'ziga xos fikrlash uslubiga ega bo'lib, dunyoni o'z kasbiy faoliyatiga xos tarzda idrok etadi. Bu esa tizimli fikrlash qobiliyatida, pedagogik hodisalarni tahlil qilish va ularni turli aspektlardan baholash ko'nikmalarida namoyon bo'ladi. Shu sababli kasbiy salohiyatning tarkibiy qismlaridan biri pedagogning tizimli yondashuv asosida harakat qilish malakasidir.

Kasbiy salohiyatning yana bir muhim tarkibiy qismi – o'qituvchining o'z fan sohasi bo'yicha chuqur bilimga ega bo'lishidir. Predmet sohasini mukammal bilish pedagogdan ushbu sohadagi yangiliklar va rivojlanish tendensiyalarini tushunishni, dolzarb axborotlarni doimiy yangilash qobiliyatiga ega bo'lishni talab etadi. Bundan tashqari, pedagogik texnologiyalarni o'zlashtirish ham kasbiy salohiyatning ajralmas qismi hisoblanadi. Ushbu texnologiyalar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

O'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida samarali muloqotni ta'minlovchi kommunikatsiya madaniyati texnologiyalari;

O'z fan sohasi bo'yicha mavjud axborotlardan foydalanish va ularni o'quv jarayoniga tatbiq etish texnologiyalari;

O'quvchilarga ta'limiy axborotlarni yetkazish va ularni samarali tushuntirishga yo'naltirilgan texnologiyalar.

Shuningdek, pedagogik kasbiy salohiyat tajribalardan samarali foydalanish qobiliyatini ham qamrab oladi. Bu qobiliyat individual tajribalarni shakllantirish, tahlil qilish va ularni pedagogik faoliyatga tatbiq etish jarayonida

muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, kasbiy salohiyat kreativlik bilan uzviy bog'liq bo'lib, u o'qituvchining doimiy ravishda o'zgarib turuvchi ta'limiy muhitga moslashish va yangicha yondashuvlarni ishlab chiqish qobiliyatini ifodalaydi. Kreativlik pedagogning o'z individual yondashuvini rivojlantirishga va ta'lim jarayonida ijodiy erkinlikdan foydalanishga bo'lgan tayyorgarligini aks ettiradi.

Kasbiy salohiyat tarkibida pedagogik refleksiya muhim o'rin tutadi. Refleksiv qobiliyat pedagogning o'z faoliyatini tahlil qilish, takomillashtirish va sog'lom tanqidiy yondashuvni shakllantirish imkonini beradi. Bu sifat o'qituvchining faqat an'anaviy usullardan foydalanib qolmasligini, balki o'z pedagogik metodikasini doimiy takomillashtirib borishini ta'minlaydi. Shu tariqa, innovatsion faoliyat modelida kasbiy salohiyat nafaqat o'qituvchining bilim va ko'nikmalarini, balki uning pedagogik tafakkurini, ijodiy yondashuvini va refleksiv qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan tizimli jarayon sifatida namoyon bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'qituvchining innovatsion faoliyati uning kasbiy-pedagogik faolligi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, zamonaviy ta'lim tizimida o'ziga xos o'ringa ega. Innovatsion faoliyat modeli esa o'qituvchining nafaqat kasbiy mahoratini, balki uning ijodkorligi, moslashuvchanligi va yangi pedagogik texnologiyalarni o'zlashtirish qobiliyatini shakllantirishga xizmat qiladi.

Innovatsion faoliyat modelining asosiy bosqichlari quyidagilar bilan tavsiflanadi:

Shaxsiy-insonparvarlik yondashuvi – o'qituvchining o'quvchilar shaxsiyatiga hurmat bilan yondashishi, ularning intellektual va axloqiy rivojlanishiga ko'maklashishi;

Tizimli fikrlash – pedagogik jarayonning barcha tarkibiy qismlarini chuqur tahlil qilish va ularni o'zaro bog'liq holda tushunish qobiliyati;

Nazariy va amaliy muammolarni hal etish ko'nikmasi – ilmiy-pedagogik bilimlarni egallash va ulardan innovatsion faoliyatda samarali foydalanish;

Pedagogik metodlar va texnologiyalarni o'zlashtirish – ta'lim jarayonida turli metod va usullarni qo'llash orqali ta'lim samaradorligini oshirish;

Shaxsiy insonparvarlik tamoyilini ustuvor qo'yish – ta'lim jarayonini inson manfaatlariga yo'naltirish, shaxsiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlash;

O'zgaruvchan sharoitlarga moslashish qobiliyati – yangi texnologiyalar, ta'lim metodlari va o'quv muhiti o'zgarishlariga tez moslasha olish.

O'qituvchining innovatsion faoliyati bir qator muhim vazifalarni o'z ichiga oladi, jumladan:

Fikrlash va xulq-atvorni insonparvarlik tamoyillariga asoslangan holda shakllantirish – ta'lim jarayonida gumanitar yondashuvni kuchaytirish;

O'qituvchini ilmiy-pedagogik axborotlarni faol izlovchi va ulardan samarali foydalanuvchi sifatida shakllantirish – zamonaviy ta'lim metodlarini o'rganish va amaliyotga tatbiq etish;

Tadqiqotchilik va tajriba-sinov ishlarini olib borish – pedagogik innovatsiyalarni sinovdan o'tkazish, yangi bilimlarni amaliyotda qo'llash;

Nazariya va amaliyotni uzviy bog'liq holda olib borish – o'qituvchining kasbiy mahoratini oshirish, innovatsion metodlarni rivojlantirish;

Pedagogik refleksiya jarayonlarini shakllantirish – o'z faoliyatini doimiy tahlil qilish va takomillashtirishga intilish.

O'qituvchining innovatsion faoliyati muvaffaqiyatli amalga oshishi uchun u o'zining shaxsiy va kasbiy mahoratini rivojlantirishga doimiy ravishda e'tibor qaratishi lozim. Bunda u ta'lim jarayonining asosiy tamoyillariga – faollik va ongillik, ko'rgazmalilik, tizimlilik, ilmiylik, tushunarlilik, nazariyani amaliyot bilan bog'lash hamda mustahkamlash kabi metodologik yondashuvlarga qat'iy amal qilishi kerak. Aynan shu omillar innovatsion ta'limni samarali tashkil etishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Sigov, I.N. Mutaxassis modelining xalq xo'jaligi tizimidagi o'rni va talablari haqida. Tadqiqot materiallari. – M.: 2001. – 215 b.
2. Okazov, V.R. va Seleznev, K.P. Mutaxassis malakasiga qo'yiladigan ijtimoiy talablar. Ijtimoiy fanlar jurnali. – SPb.: 2003. – 184 b.
3. Smirnov, Ye.E. Kasbiy faoliyat sharoitlariga asoslangan mutaxassis modeli. Amaliy fanlar to'plami. – N.: 2005. – 210 b.
4. Lavrinov, Yu.A. Mutaxassis modelini shakllantirish va boshqarish hujjatlari. Ta'lim jarayonlari tahlili. – T.: 2007. – 198 b.
5. Rastupov, A.T. Mutaxassis modeli va uning empirik belgilari. Pedagogik tadqiqotlar jurnali. – Q.: 2010. – 220 b.
6. Potashnik, M.M., Yusufbekov, N.R. va Lalin, N.I. Innovatsion pedagogik faoliyat va uning rivojlanish qonuniyatlari. Innovatsiyalar tadqiqoti. – T.: 2012. – 230 b.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
